

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567871>
УДК 336.761

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ

С.А. Лезьева,
студентка 3 курса, напр. «Финансы и кредит», проф. спец.
«Корпоративные финансы»

Ю.А. Коноплева,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
ФГАОУ ВО, г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты рынка производных финансовых инструментов. Проведен анализ производных ценных бумаг в России. Изучены меры эффективной оптимизации рынка производных финансовых инструментов. Определены цели для эффективной оптимизации рынка производных ценных бумаг в будущем. В заключении можно сделать вывод, что главная цель российского рынка заключается в его трансформации в продуктивный механизм снижения неопределенности финансовой деятельности, которая основана на выполнении соответствующей активной государственной политики.

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, деривативы, хеджирование, государственное регулирование, денежные потоки, рынок производных инструментов, инвестор

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF DERIVATIVE SECURITIES IN RUSSIA

S.A. Lezeva,
3rd year student, e.g. "Finance and Credit", Prof. Spec.
"Corporate Finance"

Yu.A. Konopleva,
research supervisor
Ph. D. in Economics, Associate Professor
Federal STATE Autonomous educational institution, Stavropol

Annotation: The article deals with the theoretical aspects of the market of derivative financial instruments. The analysis of derivative securities in Russia is

carried out. Measures of effective optimization of the market of derivative financial instruments are studied. Objectives for effective optimization of the derivatives market in the future are defined. In conclusion, it can be concluded that the main goal of the Russian market is its transformation into a productive mechanism for reducing the uncertainty of financial activities, which is based on the implementation of an appropriate active state policy.

Keywords: derivative financial instruments, derivatives, hedging, government regulation, cash flows, derivatives market, investor

Рынок производных финансовых инструментов считается одним из наиболее стремительно возрастающих сегментов финансового рынка. Под рынком производных финансовых инструментов подразумеваются экономические взаимоотношения среди покупателей и продавцов производных финансовых ценных бумаг. За последние несколько лет производные финансовые инструменты начали относить к классу инструментов, которые способны оказать влияние на конъюнктуру всего финансового рынка.

Для того, чтобы определить на сколько выросли показатели проведем анализ производных финансовых инструментов в России за период 2017-2019 гг. в таблице 1 [1].

Таблица 1 – Анализ производных ценных бумаг на срочном рынке

Финансовые инструменты, млрд. руб.	2017	2018	2019	Темп роста, % 2019 к 2017	Темп роста, % 2019 к 2018
Срочный рынок					
1	2	3	4	5	6
Фьючерсы	77 624	82 397	77 376	99,68	93,91
валютные свопы	39 460	37 868	28 996	73,48	76,57
процентные свопы	17	10	12	70,59	120
фондовые инструменты	3 383	4 439	4 345	128,44	97,88
индексные инструменты	18 486	19 161	16 504	89,28	86,13
товарные инструменты	16 278	20 918	27 519	169,06	131,56
Опционы	6 873	6 866	4 994	72,66	72,73
Всего	162 121	171 659	159 746	98,53	93,06

Анализируя рынок производных ценных бумаг России на срочном рынке исходя из таблицы 1 можно сказать, что операции с фьючерсами в 2019 году по сравнению с 2017 снизились на 1% (248 млрд. руб.), а по сравнению с 2018 годом на 7% (5021 млрд. руб.). Операции с валютными свопами в 2019 году также снизились по сравнению с 2017 годом на 27% и по сравнению с 2018 годом на 24%. Процентные свопы же в 2019 году по

сравнению с 2017 годом уменьшились на 30%, а по сравнению с 2018 годом увеличились на 20%. Операции с фондовыми и индексными инструментами также в 2019 году снизились относительно 2017 года [2]. Операции с товарными инструментами значительно возросли в 2019 году по сравнению с 2017 годом на 69% (11241 млрд. руб.). Опционы также сократились в 2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами на 28%. И в целом можно сказать, что объем операций с производными ценными бумагами в 2019 году по сравнению с предыдущими годами сократился на 2% [3].

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что на сегодняшний день он не отвечает всем требованиям развития экономики, не реализовывает всех функций, которые являются необходимыми, и самое главное носит спекулятивный характер. Но у него есть большой потенциал развития в сфере проведения хеджирующих операций банками и предприятиями [4].

Направления его развития, в которых описывается потенциал его развития представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Направления развития производных финансовых инструментов в России

В результате можно отметить, что главными направлениями развития срочного рынка являются в следующем: во-первых в Российской Федерации необходимо создать условия, которые будут стимулировать развитие хеджирующих операций; во-вторых расширить спектр структурированных продуктов; в третьих способствовать развитию кредитных деривативов, вся совокупность данных мероприятий будут способствовать расширению рынка производных ценных бумаг [5].

На основе этого можно выделить следующие сценарии развития рынка производных финансовых инструментов, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сценарии развития рынка производных финансовых инструментов

По первому сценарию развитие рынка производных финансовых инструментов происходит стихийно без внешнего государственного регулирования силами самих участников. Денежные потоки идут с сопровождением сделок производных финансовых инструментов, начинают отставать от определенных товарных потоков и преобразуются в открытую рулетку. Согласно увеличению объемов рынка развивается и растет рулетка. При данных обстоятельствах функционирования рынок производных финансовых инструментов способен нанести вред экономике за счет вероятности убывания финансовых, материальных, трудовых и других ресурсов. В результате происходит дестабилизация экономики [6].

На втором сценарии регулирование рынка производных финансовых инструментов осуществляется под непосредственным контролем государства. Второй сценарий является более приоритетным, потому что он основывается на контроле государственной политики. Оценивая эти сценарии, можно сказать, что наилучшим является второй сценарий, поскольку будущие стратегии развития рынка производных финансовых инструментов в России основываются на исполнении экономических функций, которые возложены на них, как на основной аспект роста рынка [7].

В результате можно сказать, что важнейшей задачей в будущем для российского рынка производных ценных бумаг должно стать его преобразование в рациональный механизм за счет тех мер, что представлены на рисунке 4 и направлений, представленных на рисунке 5.

Рисунок 4 – Меры эффективной оптимизации рынка производных финансовых инструментов

Направления оптимизации производных финансовых инструментов представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Направления оптимизации производных финансовых инструментов [8]

В результате выше проведенного анализа и исследования можно сделать вывод, что оптимизация рынка деривативов может быть достигнута при наличии таких факторов, как: увеличение уровня предложения, обусловленного развитием организованного рынка деривативов и получением опыта профессиональных участников рынка в использовании типа инвестиционных продуктов; усовершенствование законодательства в данной сфере с целью полной защиты интересов участников данного рынка; формирование развитого инструментария и инфраструктуры данного рынка; возрастание спроса у конечных участников рынка на основе повышения их осведомленности о достоинствах структурированных продуктов, кроме того, понимание их внутреннего устройства.

Список литературы

- [1] Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru>.
- [2] Официальный сайт Банка международных расчетов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.bis.org>.
- [3] Сайт Московской Биржи [Электронный ресурс] – URL: <http://moex.com>.
- [4] Астапов К.Л. Деньги и кредит: развитие рынка деривативов Российской Федерации. / К.Л. Астапов. – Москва: Книжный мир, 2017. 6 с.
- [5] Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. / Я.М. Миркин. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. 624 с.
- [6] Березова Н.И. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. / Н.И. Березова. – Москва: Юрайт, 2018. 444с.
- [7] Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. /М.Ю. Алексеев. – Москва: Финансы и статистика, 2018. 352 с.
- [8] Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. / В.А. Боровкова. – Питер, 2017. 352 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Official site of the Central Bank of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.cbr.ru>.
- [2] Official site of the Bank for International Settlements. [Electronic resource]. – URL: <http://www.bis.org>.

[3] Site of the Moscow Exchange [Electronic resource] – URL: <http://moex.com>.

[4] Astapov K.L. Money and credit: development of the derivatives market in the Russian Federation. / K.L. Astapov. – Moscow: Book World, 2017.6 p.

[5] Mirkin Ya.M. Russian securities market: the impact of fundamental factors, forecast and development policy. / Ya.M. Mirkin. – Moscow: Alpina Publisher, 2018.624 p.

[6] Berezova N.I. Securities market: textbook. allowance. / N.I. Berezova. – Moscow: Yurayt, 2018.444p.

[7] Alekseev M.Yu. Stocks and bonds market. / M.Yu. Alekseev. – Moscow: Finance and Statistics, 2018.352 p.

[8] Borovkova V.A. Securities market: textbook. allowance. / V.A. Borovkov. – Peter, 2017.352 p.

© С.А Лезьева, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Лезьева С.А Перспективные направления развития рынка производных ценных бумаг в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 43-49. URL: <https://ip-journal.ru/>